

[≡ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

405 ANOS. O NOVO É O VELHO.

setembro 8, 2017 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 05 – n. 11/2017

Queria te escrever uma declaração de amor daquelas em que o fervor da paixão escondesse as imperfeições. Contudo, não posso, nem devo. Exatamente por que te amo é que me dói admitir: não há muito a comemorar.

Não precisa muito. Basta uma breve caminhada. Centro histórico, pontes, ruas, avenidas, praias, nada escapa ao descaso.

São Luís é alvo de uma administração incompetente sob todos os aspectos. Só não está pior pela intervenção direta do governo do Estado que desempenha o papel de um “super prefeito”. Nada, simplesmente nada, pode ser creditado a uma administração pífia como a atual.

Continuo te amando, São Luís, porque por tua causa o que já escrevi firmou um capítulo no Direito Constitucional com o meu “Pre-constitucionalismo na

América”. Mas não seria honesto fingir que está tudo bem.

De qualquer modo a história registra que o discurso de que o novo é melhor do que o velho não se aplica a São Luís. O jovem, com práticas velhas, são os piores. Falta-lhes apetências e competência para administrar. Sobra-lhes arrogância.

Então, São Luís, nesses 405 anos a ti apresento meu carinho mais uma vez. Lamento o prefeito que tens. Lamento o descaso que sofres.

Viva a cidade. Passem seus detratores.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

VOCÊ SABE O QUE É ÓDIO?

PRÓXIMO POST

Professor, com compromisso.

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by [WordPress.com](#). por [Automattic](#)